

Хомяков М.К.,

аспірант,

Одеський національний морський університет, вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, індекс 65029

Гунченко Ю.О.

доктор технічних наук, професор,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Змієнка Всеволода, 2, м. Одеса,

Україна, індекс 65082

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15322805>**МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ****Khomiakov M.K.,**

postgraduate student,

Odesa National Maritime University, 34 Mechnikova street, Odesa, Ukraine, postal code 65029

Gunchenko Yu.O.,

D.Sc., Professor

Odesa I.I.Mechnikov National University, 2 Vsevoloda Zmiiienka, Odesa, Ukraine, postal code 65082

METHODS AND MEANS OF RECOGNITION AND COMPUTER IMAGE PROCESSING FOR THE DIAGNOSIS OF DENTAL DISEASES**Анотація**

Панорамні рентгенограми — базовий інструмент сучасної стоматологічної діагностики, однак їх інтерпретація потребує значних ресурсів і залишається частково суб'єктивною. Метою дослідження було узагальнити поточний стан застосування алгоритмів глибокого навчання (DL) для автоматичної ідентифікації та сегментації зубів на ортопантомограмах. Виконано систематичний пошук публікацій 2015-2025 рр. у базах PubMed, Scopus, Web of Science та Google Scholar за ключовими словами «artificial intelligence», «deep learning», «dentistry», «orthopantomography». До аналізу включено роботи, що містили повні тексти та описували показники точності DL-моделей. Результати демонструють, що CNN-архітектури ResNet, R-CNN, U-Net та їх модифікації стабільно досягають точності > 90 % при ідентифікації зубів, скорочують час читання знімків і знижують вплив людського фактора. Водночас виявлено велику варіабельність у використаних наборах даних та обмежену кількість досліджень із клінічною валідацією, що підкреслює необхідність стандартизації протоколів анотації й створення великих, репрезентативних датасетів. Перспективи подальших робіт полягають у розробці інтегрованих DL-систем для рутинної практики, багатокентрових проспективних дослідженнях і оцінці впливу таких систем на клінічні результати та економіку охорони здоров'я.

Abstract

Panoramic radiographs are indispensable in contemporary dental diagnostics, yet their interpretation is time-consuming and partly subjective. This study aimed to synthesise current evidence on deep-learning (DL) algorithms for automatic tooth identification and segmentation on orthopantomograms. A systematic search (2015-2025) of PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar was performed using the terms “artificial intelligence”, “deep learning”, “dentistry”, and “orthopantomography”. Full-text articles reporting accuracy metrics for DL models were included. The review shows that convolutional architectures such as ResNet, R-CNN, U-Net and derivatives consistently achieve > 90 % accuracy, markedly shorten image-reading times and minimise operator-dependent variability. However, substantial heterogeneity in datasets and a paucity of clinically validated trials were observed, highlighting the need for standardised annotation protocols and large, representative image repositories. Future directions include developing integrated DL platforms for routine dental practice, conducting multicentre prospective studies, and evaluating the impact of AI-assisted diagnostics on clinical outcomes and healthcare economics.

Ключові слова: глибоке навчання, сегментація, обробка зображень, стоматологія, зуби.**Key words:** deep learning, segmentation, image processing, dentistry, teeth.

Панорамні рентгенограми є ключовим інструментом сучасної стоматологічної діагностики, оскільки відображають детальний стан зубів, щелепних кісток і прилеглих тканин. Завдяки їм клініцисти можуть своєчасно виявляти широкий спектр патологій — від карієсу до захворювань пародонту — та з високою точністю планувати втручання, зокрема

імплантацію чи ортодонтичне лікування. Традиційно інтерпретація таких знімків потребує значного професійного досвіду й ґрунтовних знань анатомії та патофізіології.

Попри високу кваліфікацію фахівців, аналіз панорамних рентгенограм залишається трудомістким і частково суб'єктивним, що особливо відчутно у складних випадках, коли необхідно зафіксувати

мінімальні патологічні зміни або оцінити ступінь розвитку захворювань [1–2]. Тому підвищення об'єктивності та оперативності цього процесу є актуальним завданням.

Використання технологій глибокого навчання відкриває нові можливості для покращення якості та ефективності діагностики. Алгоритми *deep learning* здатні автоматично розпізнавати складні закономірності на зображеннях, виявляючи патологічні елементи з високою точністю, нерідко перевищуючи можливості людського зору. Це мінімізує вплив людського чинника й забезпечує вищу повторюваність діагностичних результатів [3–6].

Отже, інтеграція алгоритмів глибокого навчання в стоматологічну практику потенційно здатна зробити діагностику швидшою, точнішою та більш доступною, що своєю чергою сприятиме своєчасному й ефективному лікуванню пацієнтів.

Метою даного дослідження було оцінити сучасні дослідження, присвячених вивченню застосування штучного інтелекту в задачах стоматологічних захворювань на панорамних рентгенограмах.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження було проведено за наступним дизайном: літературний пошук з використанням електронних баз даних PubMed, Google Scholar, Web of Science, Scopus для пошуку публікацій, пов'язаних з застосуванням штучного інтелекту в задачах ідентифікації зубів на панорамних рентгенограмах. За пошуковими термінами: «Artificial intelligence», «Deep learning», «Dentistry», «Orthopantomography». Період публікацій за останні 10 років. Була проведена перевірка за назвою, резюме та основним повним текстом публікації на релевантність запиту, яким було лікування переломів нижньої щелепи у дітей. Дослідження без повного тексту, та які не відповідали запиту були виключені.

Результати та їх обговорення. Алгоритми глибокого навчання, такі як ResNet, R-CNN та U-Net, показали високу ефективність у завданнях автоматичної ідентифікації та сегментації зубів на ортопантомограмах, досягаючи точності понад 90% у різних дослідженнях [6, 8, 17]. Вони здатні не тільки покращити точність діагностики, але й значно скоротити час, необхідний для аналізу знімків, що є особливо важливим у умовах підвищеного навантаження на медичні заклади. Також ці алгоритми мінімізують вплив людського фактору на процес діагностики, забезпечуючи більшу стабільність та відтворюваність результатів [3–6].

Таким чином, інтеграція алгоритмів глибокого навчання у стоматологічну практику може суттєво покращити якість діагностичного процесу, роблячи його більш швидким, точним та доступним для ширшого кола пацієнтів. Це, в свою чергу, може позитивно вплинути на якість лікування та його результати, забезпечуючи більш ефективне та своєчасне втручання. Враховуючи сучасні тенденції у розвитку медичних технологій, впровадження таких інновацій є не лише бажаним, але й необхідним кроком для підвищення рівня медичного обслуговування і забезпечення його доступності для пацієнтів з різних регіонів [4, 7]. Це особливо актуально

у ситуаціях, коли потрібна швидка діагностика для забезпечення невідкладного лікування або планування довгострокових втручань.

Згідно з даними огляду літератури Umer F. та співавторів [26], було виявлено переваги алгоритмів глибокого навчання (*Deep Learning, DL*) порівняно з алгоритмами машинного навчання (*Machine Learning, ML*) у відношенні до обробки радіографічних зображень у медицині та стоматології. *DL*-алгоритми не вимагають постійного ручного визначення важливих характеристик зображення, що є суттєвою перевагою, оскільки вони самостійно навчаються на основі первинних прикладів та асоціюють нові вхідні дані з відповідним вихідним результатом. Це дозволяє уникнути потреби в безперервній участі експертів, які повинні постійно коригувати та оновлювати характеристики для *ML*-алгоритмів, що робить *DL*-алгоритми більш гнучкими та адаптивними до змін у даних. Оскільки передопрцювання медичних зображень є складною задачею, що вимагає участі експертів у галузі, застосування *ML*-алгоритмів для автоматизації інтерпретації радіографій є трудомістким та коштовним. В *ML*-алгоритмах необхідно вручну створювати еталонні дані та вводити специфічні характеристики, що потребує значних людських ресурсів і часу, що призводить до високих витрат і ризику людської помилки [26]. Тому на сьогоднішній день дослідження у сфері медичної та стоматологічної обробки зображень зосереджуються на використанні *DL*-алгоритмів, які надають можливість значно підвищити ефективність обробки великих масивів даних та підвищити точність діагностичних висновків [26].

Алгоритми глибокого навчання, що є розвинутою гілкою машинного навчання, швидко зарекомендували себе як важливий інструмент у сфері медичних досліджень, завоювавши визнання завдяки своїй здібності ефективно обробляти, аналізувати та витягувати значущу інформацію з величезних наборів даних [1, 2, 4, 6, 7]. Ця здатність особливо цінується в контексті медицини, де обсяги зібраних даних зростають експоненційно. Використання *DL*-моделей для автоматичного виявлення та сегментації зубів на панорамних рентгенівських знімках допомагає зменшити вплив людського фактору, зокрема, суб'єктивної оцінки стоматологів, що сприяє покращенню точності діагностики та стандартизації процедур [26]. *DL*-алгоритми, такі як *Convolutional Neural Networks (CNNs)*, дозволяють обробляти зображення на глибокому рівні, автоматично виявляючи особливості та патерни, які можуть бути пропущені або неправильно інтерпретовані навіть досвідченими фахівцями. Це дозволяє не лише підвищити точність діагностичних висновків, але й стандартизувати підхід до аналізу радіографічних даних, що значно знижує ризик суб'єктивних помилок [8–11].

На відміну від традиційних моделей *ML*, що вимагають детального ручного визначення та анотації характеристик перед навчанням, *DL*-моделі демонструють здатність самостійно «вчитися» із

сирих даних, що дозволяє їм ідентифікувати складні патерни та взаємозв'язки без необхідності прямого втручання людини. Це робить процес навчання більш ефективним та менш трудомістким, оскільки не потребує великих затрат часу та людських ресурсів на попередню підготовку даних. Замість цього, DL-алгоритми здатні адаптуватися до нових даних у реальному часі, що дозволяє швидко інтегрувати нові знання та покращувати свої діагностичні можливості. Така властивість DL робить їх ідеально придатними для складних завдань обробки та інтерпретації медичних зображень, де глибокий і всебічний аналіз даних може виявити нові інсайти та покращити точність діагностичних висновків. Застосування DL в медичній практиці вже показало значні успіхи у виявленні та діагностиці різноманітних станів, включаючи онкологічні захворювання, кардіологічні проблеми та неврологічні порушення, що підкреслює універсальність цієї технології [8-11, 26].

У стоматологічній сфері, застосування DL вже показало вражаючі результати у аналізі панорамних радіографічних знімків, сприяючи ідентифікації та діагностиці широкого спектру станів, включаючи карієс, захворювання пародонта, аномалії розвитку, а також оцінці стану кісткової тканини [12-14]. DL-алгоритми дозволяють автоматично аналізувати панорамні знімки, що скорочує час на постановку діагнозу та знижує ризик людської помилки. Зокрема, для вирішення завдання ідентифікації зубів DL-моделі забезпечують автоматичне розпізнавання контурів та структури зубів на радіографічних знімках, що є критично важливим для точної діагностики та ефективного планування лікування. Вони здатні виявляти навіть найменші аномалії, що може бути важливим для раннього виявлення патологічних змін, таких як кісти або пухлини, і їх своєчасного лікування [15-18].

Деякі дослідження виконували завдання ідентифікації зубів за допомогою виявлення об'єктів на основі DL, використовуючи методи, такі як об'єктне виявлення, семантична сегментація та сегментація екземплярів. Наприклад, алгоритми R-CNN та його варіанти, як-от Faster R-CNN і Mask R-CNN, дозволяють не тільки ідентифікувати кожен зуб, але й точно визначити його розташування та форму, що є ключовим для діагностики та планування лікування [4-6, 19]. Завдяки своїй здатності адаптуватися до різних типів зображень та умов зйомки, ці алгоритми можуть застосовуватися для аналізу як стандартних, так і складних випадків, забезпечуючи високу точність і надійність результатів. Інші дослідження використовували DL для семантичної сегментації або сегментації екземплярів для ідентифікації зубів, що дозволяє моделі розрізняти зуби від інших структур і тканин, а також забезпечувати детальне сегментування, що є критично важливим для складних діагностичних випадків [20-22]. Крім того, у двох дослідженнях на додаток до ідентифікації зубів виконували додаткову задачу нумерації зубів, що також є важливим етапом у діагностиці та плануванні ортодонтичних процедур, оскільки до-

зволяє автоматизувати процес створення стоматологічних карт та планування лікування [6, 15]. Була помічена велика варіація в наборах даних, які використовували включені дослідження, що свідчить про потребу у стандартизації даних та методів для покращення узагальненості результатів та зменшення ризику упередженості [6]. Різноманіття використаних наборів даних, зокрема, охоплення зображень різної якості, отриманих за допомогою різних рентгенівських апаратів і з різних кутів, підкреслює необхідність розробки уніфікованих стандартів для підготовки та використання даних у дослідженнях DL [23-25]. При цьому лише у декількох дослідженнях були вказані дані про лікарів-рентгенологів/експертів з оральної рентгенології, які проводили анотацію даних, що є важливим для забезпечення якості навчання моделей та достовірності отриманих результатів [2, 3, 5, 6].

Таким чином, застосування алгоритмів глибокого навчання у стоматології надає можливість суттєво покращити якість діагностики, підвищити швидкість обробки зображень та знизити витрати, що пов'язані з необхідністю залучення висококваліфікованих фахівців для аналізу зображень. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли обсяг даних зростає, а вимоги до точності діагностичних рішень постійно підвищуються. Завдяки DL, можливим стає створення систем автоматичної діагностики, які можуть забезпечити стабільність та точність результатів незалежно від зовнішніх факторів, таких як досвід чи втома лікаря. Враховуючи вищезазначені переваги, подальше впровадження та розвиток технологій глибокого навчання у сфері стоматології можуть значно підвищити ефективність медичних послуг і забезпечити більш якісне та доступне лікування для пацієнтів у всьому світі [26].

Висновки:

1. Алгоритми глибокого навчання (ResNet, R-CNN, U-Net та ін.) забезпечують понад 90 % точності автоматичної ідентифікації й сегментації зубів на панорамних рентгенограмах, істотно скорочують час аналізу знімків і мінімізують суб'єктивний чинник, що підвищує об'єктивність та відтворюваність діагностичних результатів.

2. Інтеграція технологій глибокого навчання у клінічну стоматологічну практику робить діагностику швидшою, точнішою та більш доступною, зменшуючи навантаження на фахівців-радіологів, стандартизуючи інтерпретацію зображень і сприяючи своєчасному плануванню лікувальних втручань.

3. Подальший розвиток і впровадження DL-систем потребують уніфікованих, великомасштабних та експертно анотованих наборів даних, а також проспективної клінічної валідації, аби забезпечити узагальненість результатів, знизити ризик упередженості та гарантувати надійність автоматизованих діагностичних інструментів у різних клінічних умовах.

Література:

1. A Adnan N, Umer F. Understanding deep learning—challenges and prospects. J Pak Med Assoc

- 2022; 72: 59–63. <https://doi.org/10.47391/JPMA.AKU-12>
 ajim.23037
 ajim.23037
 ajim.23037
- Artificial intelligence- driven novel tool for tooth detection and
 Artificial intelligence- driven novel tool for tooth detection and
 Artificial intelligence- driven novel tool for tooth detection and
 assessment of diagnostic accuracy studies. BMC Med Res Meth-
 assessment of diagnostic accuracy studies. BMC Med Res Meth-
 assessment of diagnostic accuracy studies. BMC Med Res Meth-
 Bossuyt PNM, et al. Evaluation of quadas, a tool for the quality
 Bossuyt PNM, et al. Evaluation of quadas, a tool for the quality
 Bossuyt PNM, et al. Evaluation of quadas, a tool for the quality
2. Chen YW, Stanley K, Att W. Artificial intelligence in dentistry: current applications and future perspectives. *Quintessence Int* 2020; 51: 248–57. <https://doi.org/10.3290/j.qi.a43952>
3. Chu W-S, Zeng J, De la Torre F, Cohn JF, Messinger DS. Unsupervised synchrony discovery in human interaction. *Proc IEEE Int Conf Comput Vis* 2015; 2015: 3146–54. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.360>
4. Chung M, Lee J, Park S, Lee M, Lee CE, et al. Individual tooth detection and identification from dental panoramic x-ray images via point-wise localization and distance regularization. *Artif Intell Med* 2021; 111: S0933-3657(20)31261-6: 101996. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2020.101996>
 classification by multi- sized input data. *Oral Radiol* 2021; 37:
 classification by multi- sized input data. *Oral Radiol* 2021; 37:
 classification by multi- sized input data. *Oral Radiol* 2021; 37:
 combined with deep learning method for teeth recognition in
 combined with deep learning method for teeth recognition in
 combined with deep learning method for teeth recognition in
5. Corbella S, Srinivas S, Cabitza F. Applications of deep learning in dentistry. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol* 2021; 132: S2212-4403(20)31321-3: 225–38. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2020.11.003>
 current applications and future perspectives. *Quintessence Int*
 current applications and future perspectives. *Quintessence Int*
 current applications and future perspectives. *Quintessence Int*
 deep convolutional neural network to the automation of tooth
 deep convolutional neural network to the automation of tooth
 deep convolutional neural network to the automation of tooth
 dental panoramic radiographs. *Sci Rep* 2020; 10(1): 19261. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9>
 dental panoramic radiographs. *Sci Rep* 2020; 10(1): 19261. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9>
 dental panoramic radiographs. *Sci Rep* 2020; 10(1): 19261. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9>
 dentistry. *J Dent Res* 2021; 100: 232–44. <https://doi.org/10.1177/00007554211000000000000000000000>
 dentistry. *J Dent Res* 2021; 100: 232–44. <https://doi.org/10.1177/00007554211000000000000000000000>
 dentistry. *J Dent Res* 2021; 100: 232–44. <https://doi.org/10.1177/00007554211000000000000000000000>
 detection and identification from dental panoramic x- ray images
 detection and identification from dental panoramic x- ray images
 detection and identification from dental panoramic x- ray images
 dmfr.20180051
 dmfr.20180051
 dmfr.20180051
doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9
doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9
doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9
 et al. U- net- id, an instance segmentation model for building extrac-
 et al. U- net- id, an instance segmentation model for building extrac-
 et al. U- net- id, an instance segmentation model for building extrac-
 et al. Use of artificial intelligence in diagnosis of head and neck
 et al. Use of artificial intelligence in diagnosis of head and neck
 et al. Use of artificial intelligence in diagnosis of head and neck
6. Habib S, Umer F. Comments on “artificial intelligence applications in restorative dentistry: a systematic review.” *J Prosthet Dent* 2022; 127: S0022-3913(21)00424-8: 196–97. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2021.08.003>
7. Howard J. Artificial intelligence: implications for the future of work. *Am J Ind Med* 2019; 62: 917–26. <https://doi.org/10.1002/ajim.23037>
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.04.001>
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.04.001>
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.04.001>
 impacted supernumerary teeth in the maxillary incisor region on
 impacted supernumerary teeth in the maxillary incisor region on
 impacted supernumerary teeth in the maxillary incisor region on
 in :endodontics: A scoping review. *J Endod* 2022; 48: S0099-
 in :endodontics: A scoping review. *J Endod* 2022; 48: S0099-
 in :endodontics: A scoping review. *J Endod* 2022; 48: S0099-

8. Jader G, Fontineli J, Ruiz M, Abdalla K, Pithon M, et al. Deep Instance Segmentation of Teeth in Panoramic X-Ray Images. In: Oliveira L, ed. 2018 31st SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI); Parana. ; October 2018. <https://doi.org/10.1109/SIBGRAPI.2018.00058>
- Kharchenko MA, et al. Tooth detection and numbering in pano-
- Kharchenko MA, et al. Tooth detection and numbering in pano-
- Kharchenko MA, et al. Tooth detection and numbering in pano-
9. Koch TL, Perslev M, Igel C, Brandt SS. Accurate Segmentation of Dental Panoramic Radiographs with U-NETS. 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI); Venice, Italy. ; April 2019. <https://doi.org/10.1109/ISBI.2019.8759563>
10. Kuwada C, Arijji Y, Fukuda M, Kise Y, Fujita H, et al. Deep learning systems for detecting and classifying the presence of impacted supernumerary teeth in the maxillary incisor region on panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol* 2020; 130: S2212-4403(20)30969-X: 464–69: . <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2020.04.813>
- learning systems for detecting and classifying the presence of
- learning systems for detecting and classifying the presence of
- learning systems for detecting and classifying the presence of
11. Lee JH, Han SS, Kim YH, Lee C, Kim I. Application of a fully deep convolutional neural network to the automation of tooth segmentation on panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol* 2020; 129: S2212-4403(19)31581-0: 635– 42: . <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2019.11.007>
12. Leite AF, Gerven AV, Willems H, Beznik T, Lahoud P, et al. Artificial intelligence-driven novel tool for tooth detection and segmentation on panoramic radiographs. *Clin Oral Investig* 2021; 25: 2257–67. <https://doi.org/10.1007/s00784-020-03544-6>
- Leite AF, Gerven AV, Willems H, Beznik T, Lahoud P, et al.
- Leite AF, Gerven AV, Willems H, Beznik T, Lahoud P, et al.
- Leite AF, Gerven AV, Willems H, Beznik T, Lahoud P, et al.
13. Mahdi FP, Motoki K, Kobashi S. Optimization technique combined with deep learning method for teeth recognition in dental panoramic radiographs. *Sci Rep* 2020; 10(1): 19261. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75887-9>
14. Mahmood H, Shaban M, Indave BI, Santos-Silva AR, Rajpoot N, et al. Use of artificial intelligence in diagnosis of head and neck precancerous and cancerous lesions: a systematic review. *Oral Oncol* 2020; 110: S1368-8375(20)30321-3: 104885: . <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2020.104885>
- maxillofac *Radiol* 2019; 48(4): 20180051. <https://doi.org/10.1259/>
- maxillofac *Radiol* 2019; 48(4): 20180051. <https://doi.org/10.1259/>
- Med 2021; 111: S0933- 3657(20)31261- 6: 101996: . <https://doi.org/>
- Med 2021; 111: S0933- 3657(20)31261- 6: 101996: . <https://doi.org/>
- Med 2021; 111: S0933- 3657(20)31261- 6: 101996: . <https://doi.org/>
15. Muramatsu C, Morishita T, Takahashi R, Hayashi T, Nishiyama W, et al. Tooth detection and classification on panoramic radiographs for automatic dental chart filing: improved classification by multi-sized input data. *Oral Radiol* 2021; 37: 13–19. <https://doi.org/10.1007/s11282-019-00418-w>
16. Muresan MP, Barbura AR, Nedeveschi S. Teeth Detection and Dental Problem Classification in Panoramic X-Ray Images using Deep Learning and Image Processing Techniques. In: Nedeveschi S, ed. 2020 IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP); ClujNapoca, Romania. ; 3 September 2020. <https://doi.org/10.1109/ICCP51029.2020.9266244>
- neural networks. In: Silva B, Pinheiro L, Oliveira L, eds. 2020
- neural networks. In: Silva B, Pinheiro L, Oliveira L, eds. 2020
- neural networks. In: Silva B, Pinheiro L, Oliveira L, eds. 2020
17. Nishitani Y, Nakayama R, Hayashi D, Hizukuri A, Murata K. Segmentation of teeth in panoramic dental x-ray images using u-net with a loss function weighted on the tooth edge. *Radiol Phys Technol* 2021; 14: 64–69. <https://doi.org/10.1007/s12194-020-00603-1>
- Nishiyama W, et al. Tooth detection and classification on pano-
- Nishiyama W, et al. Tooth detection and classification on pano-
- Nishiyama W, et al. Tooth detection and classification on pano-
- odol 2006; 6: 9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-6-9>
- odol 2006; 6: 9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-6-9>
- odol 2006; 6: 9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-6-9>
- Oncol 2020; 110: S1368- 8375(20)30321- 3: 104885: . <https://doi.org/>
- Oncol 2020; 110: S1368- 8375(20)30321- 3: 104885: . <https://doi.org/>
- Oncol 2020; 110: S1368- 8375(20)30321- 3: 104885: . <https://doi.org/>
- Oral Pathol Oral Radiol 2020; 129: S2212-4403(19)31581-0: 635–
- Oral Pathol Oral Radiol 2020; 129: S2212-4403(19)31581-0: 635–
- Oral Pathol Oral Radiol 2020; 129: S2212-4403(19)31581-0: 635–
- org/10.1016/j.oooo.2020.04.813
- org/10.1016/j.oooo.2020.04.813
- org/10.1016/j.oooo.2020.04.813

- org/10.1016/j.oraloncology.2020.104885
 org/10.1016/j.oraloncology.2020.104885
 org/10.1016/j.oraloncology.2020.104885
 panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral*
 panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral*
 panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral*
 perspectives. *Expert Systems with Applications* 2018; 107: 15–31.
 perspectives. *Expert Systems with Applications* 2018; 107: 15–31.
 perspectives. *Expert Systems with Applications* 2018; 107: 15–31.
 precancerous and cancerous lesions: a systematic review. *Oral*
 precancerous and cancerous lesions: a systematic review. *Oral*
 precancerous and cancerous lesions: a systematic review. *Oral*
 prospects. *J Pak Med Assoc* 2022; 72: 59–63. <https://doi.org/10.>
 prospects. *J Pak Med Assoc* 2022; 72: 59–63. <https://doi.org/10.>
 prospects. *J Pak Med Assoc* 2022; 72: 59–63. <https://doi.org/10.>
 18. Qu YJ, Yang ZR, Sun F, Zhan SY. Risk on bias assessment: (6) a revised tool for the quality assessment on diagnostic accuracy studies (quadas-2). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2018; 39: 524–31. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.04.028>
 Radiol 2020; 130: S2212- 4403(20)30969- X: 464–69: . <https://doi.>
 Radiol 2020; 130: S2212- 4403(20)30969- X: 464–69: . <https://doi.>
 Radiol 2020; 130: S2212- 4403(20)30969- X: 464–69: . <https://doi.>
 ramic radiographs for automatic dental chart
 □ling: improved
 ramic radiographs for automatic dental chart
 □ling: improved
 ramic radiographs for automatic dental chart
 □ling: improved
 ramic radiographs using convolutional neural networks. *Dento-*
 ramic radiographs using convolutional neural networks. *Dento-*
 ramic radiographs using convolutional neural networks. *Dento-*
 Remote Sensing 2020; 12: 1544. <https://doi.org/10.3390/rs12101544>
 Remote Sensing 2020; 12: 1544. <https://doi.org/10.3390/rs12101544>
 Remote Sensing 2020; 12: 1544. <https://doi.org/10.3390/rs12101544>
 19. Ren S, He K, Girshick R, Sun J. Faster r-cnn: towards real-time object detection with region proposal networks. *Adv Neural Inf Process Syst* 2015; 28: 91–99.
 20. Rodrigues JA, Krois J, Schwendicke F. Demystifying artificial intelligence and deep learning in dentistry. *Braz Oral Res* 2021; 35: e094S1806-83242021000100604. <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2021.vol35.0094>
 21. Schwendicke F, Singh T, Lee J-H, Gaudin R, Chaurasia A, et al. Artificial intelligence in dental research: checklist for authors, reviewers, readers. *J Dent* 2021; 107: S0300-5712(21)00031-2:103610:.. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2021.103610>
 segmentation on panoramic radiographs. *Clin Oral Investig* 2021;
 segmentation on panoramic radiographs. *Clin Oral Investig* 2021;
 segmentation on panoramic radiographs. *Clin Oral Investig* 2021;
 segmentation on panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med*
 segmentation on panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med*
 segmentation on panoramic radiographs. *Oral Surg Oral Med*
 22. Shan T, Tay FR, Gu L. Application of artificial intelligence in dentistry. *J Dent Res* 2021; 100: 232–44. <https://doi.org/10.1177/0022034520969115>
 23. Silva B, Pinheiro L, Oliveira L, Pithon M, et al. A study on tooth segmentation and numbering using end-to-end deep neural networks. In: Silva B, Pinheiro L, Oliveira L, eds. 2020 33rd SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI); Recife/Porto de Galinhas, Brazil. ; November 2020. <https://doi.org/10.1109/SIBGRAPI51738.2020.00030>
 24. Silva G, Oliveira L, Pithon M. Automatic segmenting teeth in x-ray images: trends, a novel data set, benchmarking and future perspectives. *Expert Systems with Applications* 2018; 107: 15–31. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.04.001>
 studies (quadas- 2). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2018;
 studies (quadas- 2). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2018;
 studies (quadas- 2). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2018;
 tion from satellite images—case study in the joanópolis city, brazil.
 tion from satellite images—case study in the joanópolis city, brazil.
 tion from satellite images—case study in the joanópolis city, brazil.
 tions in restorative dentistry: a systematic review.” *J Prosthet Dent*
 tions in restorative dentistry: a systematic review.” *J Prosthet Dent*
 tions in restorative dentistry: a systematic review.” *J Prosthet Dent*
 tooth segmentation and numbering using end- to-end deep
 25. Tuzoff DV, Tuzova LN, Bornstein MM, Krasnov AS, Kharchenko MA, et al. Tooth detection and numbering in panoramic radiographs using

convolutional neural networks. Dentomaxillofac Radiol 2019; 48(4): 20180051. <https://doi.org/10.1259/dmfr.20180051>

tasks on orthopantomograms –. Dentomaxillofac Radiol. 2022;51. doi:10.1259/dmfr.20210504.

26. Umer F, Habib S, Saqib A, Niha A.
Application of deep learning in teeth identification